

Angela MUȘENCO

gr. did. sup., Direcția Învățământ Soroca
formator, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Depășirea barierelor în calea parteneriatului școală-familie

Rezumat: Articolul abordează aspecte relevante ale parteneriatului școală-familie, inclusiv din perspectiva cercetărilor care documentează atât beneficiile implicării părinților și a altor membri ai familiei în educația copiilor, cât și barierele legate de: contextul vieții părinților, vârsta copilului, lipsa încrederii în școală, atitudinea profesorilor; bariere de ordin psihologic. În scopul stabilirii unui parteneriat școală-familie

de succes, autoarea propune valorificarea instrumentelor de comunicare eficientă, utilizarea mediilor digitale, a serviciilor de consiliere pentru familii, a vizitelor la domiciliul elevilor.

Cuvinte-cheie: parteneriat școală-familie, bariere, implicare, comunicare, consiliere.

Abstract: The article addresses relevant aspects of school-family partnership, including research that documents both the benefits of parental and other family involvement in children's education, as well as barriers related to: parental life context, child's age, lack of trust in school, teacher attitudes, psychological barriers. In order to establish a successful school-family partnership, the author proposes the use of effective communication tools, the use of digitized media, family counseling services, visiting at home.

Keywords: school partnership-family, barriers, involvement, communication, counseling.

Dintotdeauna profesorii au fost în căutarea unor oportunități de îmbunătățire a educației elevilor, una dintre modalitățile fundamentale de a face acest lucru fiind implicarea parentală. Pornind de la ideea că învățarea nu trebuie să se termine atunci când se termină lecțiile, cadrele didactice le solicită părinților să continue la domiciliu educația inițiată la școală. Desigur, nu este ușor să angajezi părinții: aceștia pot fi foarte ocupați sau nu întotdeauna posedă competențele necesare, alții consideră că educația este exclusiv responsabilitatea instituției de învățământ.

În ultimele câteva decenii, beneficiile implicării părinților și a altor membri ai familiei în educația copiilor au fost bine documentate printr-o serie de studii și cercetări. Deși participarea parentală nu este singurul factor care contribuie la ameliorarea procesului de învățare, acestea scot în evidență o serie de avantaje ale parteneriatului școală-familie pentru elevi, părinți și profesori.

Ce spun cercetările? Studiile recente ajung la următoarele constatări-cheie privind parteneriatele dintre familii și școli:

1. Elevii cu părinți implicați au mai multe șanse: să dezvolte o imagine de sine pozitivă; să se adapteze mai repede la mediul școlar, demonstrând un comportament disciplinat; să frecventeze regulat lecțiile, fiind predispuși într-o măsură mai mică abandonului școlar; să obțină note mai mari, absolvind școala și continuându-și studiile.

2. Școlile care reușesc să angajeze familiile în viața școlară împărtășesc trei practici de bază: relația de colaborare între profesori și familii se construiește pe încredere reciprocă; școala recunoaște și respectă diferențele și satisface nevoile individuale ale familiilor; părinții și profesorii împărtășesc responsabilitatea comună pentru performanța școlară a copiilor.

Pentru profesori, implicarea părinților reprezintă o satisfacție profesională, o motivație sporită pentru optimizarea procesului educativ, o oportunitate de focusare mai mult pe predarea disciplinelor de profil. De asemenea, fiind în contact direct și strâns cu părinții, aceștia află mai multe și despre nevoile elevilor. Pentru părinți implicați, parteneriatul școală-familie are efecte pozitive, deoarece aceștia tind să aibă o viziune mai bună despre școală.

În pofida recunoașterii pe scară largă a acestor potențiale beneficii, între retorica parteneriatului școală-familie, reflectată în literatura de specialitate, și practicile școlilor există totuși diferențe pronunțate. Vom examina în rândurile ce urmează o serie de bariere legate de:

- **Contextul vieții părinților**

Conform cercetărilor, contextul vieții personale a părinților poate prezenta o mulțime de obstacole în calea stabilirii parteneriatelor. De exemplu, părinții cu o pregătire precară ar putea să nu dispună de setul necesar de aptitudini și cunoștințe pentru a-și ajuta copiii la temele de casă, mai ales la treptele gimnazială și liceală. Alte circumstanțe care pot constitui bariere semnificative țin de nivelul socioeconomic al familiei. Părinții cu venituri mici participă, de obicei, mai puțin la activitățile școlare decât cei cu venituri mai mari. O piedică în calea parteneriatului școală-familie o reprezintă resursele limitate de timp pe care le au părinții angajați în câmpul muncii. Posibilitatea acestora de a se antrena în activitățile organizate de instituția de învățământ este redusă.

- **Vârsta copilului**

Este larg răspândită și recunoscută ideea precum că legătura dintre școală și familie scade pe măsură ce copiii cresc. La treapta primară, părinții, în marea majoritate, stabilesc ușor contacte cu școala, mai cu seamă atunci când copilul lor are performanțe academice, ei sunt mai predispuși să se implice, dar pot lesne renunța în caz de insucces școlar al copilului. Iată de ce contactele cu școala se răresc atunci când copiii înregistrează un eșec școlar sau conduite deviante. La etapa gimnazială, părinții nu se implică atât de activ în realizarea temelor de casă. De asemenea, primele manifestări de conduită nonconformistă, dorința adolescenților de a fi independenți îi fac pe mulți să trăiască stări de stres, confuzie, anxietate. Ca urmare, părinții încep să răspundă solicitărilor școlii tot mai rar.

- **Bariere de ordin psihologic**

Lipsa de încredere a părinților în propriile capacități, cauzată de lipsa de experiență, reprezintă o barieră frecventă. Adeseori, părinții se pot simți oarecum inferiori profesorilor, pe care îi știu mai calificați decât ei, și, prin urmare, vor fi reticenți față de oferta de a lucra împreună. De asemenea, experiențele anterioare ale membrilor familiei au un impact profund asupra modului în care

aceștia sunt dispuși să interacționeze cu personalul școlii și să pună umărul la educarea copiilor. Părinții care au trăit în copilărie experiențe negative ar putea să nu se simtă confortabil în clădirea școlii sau să aibă dubii că profesorii le vor aprecia contribuția.

- **Bariere legate de lipsa încrederii în școală**

Nu sunt puține nici cazurile când implicarea familiei este împiedicată de îndoielile părinților privind competența cadrelor didactice și a managerilor. Dacă un membru al familiei își exprimă îngrijorarea cu referire la o problemă legată de violență sau discriminare, de rezultatele școlare sau neglijență pedagogică, nevăzând nicio posibilitate de redresare a situației, putem înțelege de ce unii părinți ajung la concluzia ca profesorii pur și simplu nu-și fac treaba.

- **Bariere legate de atitudinea profesorilor**

Uneori, profesorii nu apreciază implicarea familiei; dimpotrivă, consideră că aceasta împiedică activitatea normală a școlii. Frecvent, ei întâmpină dificultăți în stabilirea unei relații cu părinții, tratându-i ca pe niște copii și nu ca pe parteneri ai acțiunilor educative, la ședințele în comun luând decizii în mod autoritar. Unii profesori fac greșeala de a evalua succesul școlar al elevului exclusiv în baza reușitei la obiectul pe care îl predau. Astfel de profesori subestimează rolul demersurilor extrașcolare și abilitățile pe care le manifestă elevul în studiul unei alte discipline.

Există multe lucruri care ar putea îmbunătăți implicarea părinților, însă succesul oricărei intervenții va fi legat direct de sprijinul și încurajarea din partea cadrelor didactice și manageriale.

Comunicarea este, probabil, cel mai puternic instrument pe care îl poate folosi școala în relațiile cu familia. Cea mai mare provocare, atât pentru părinți, cât și pentru cadrele didactice, este aceea de a comunica eficient. Ar părea un lucru simplu, însă deseori comunicarea este distorsionată din cauza că profesorul folosește un limbaj specific domeniului educației, care poate fi necunoscut părinților. Este important ca profesorii să se asigure că părinții înțeleg acest limbaj. Cea dintâi conversație, pozitivă sau negativă, poate determina tonul relației școală-familie pe întreaga durată a școlarizării elevului. Profesorii trebuie să se exprime adecvat, atât oral, cât și în scris, astfel încât părinții să înțeleagă mesajul și să fie receptivi, nu să adopte o atitudine defensivă, indiferent că e vorba de succesul sau insuccesul copiilor lor. Critica directă a comportamentelor și a convingerilor le provoacă deseori părinților emoții negative puternice (rușine, supărare, părere de rău, invidie, mânie, vinovăție etc.) și, ca urmare, îi face rezistenți la schimbare. De aceea, în comunicarea cu părinții vom evita: critica directă, discuțiile despre copii în prezența unor terțe persoane, adresarea unor întrebări care solicită justificare etc.

Mediile digitale au câștigat în ultima vreme teren în comunicarea dintre școală și părinți, fiind utilizate din ce în ce mai frecvent, mai ales în cazurile când părinții sunt plecați la muncă peste hotare. Printre modalitățile de comunicare cu această categorie de părinți se numără buletinele informative săptămânale sau lunare, care reprezintă o posibilitate excelentă de a aduce la cunoștință informații nu numai despre ceea ce se întâmplă în sala de clasă, dar și despre dezvoltarea copilului, despre activitățile care promovează creșterea lui, despre temele învățate în clasă etc. Sunt eficiente și email-urile săptămânale către familii. Aceste email-uri pot fi lungi sau scurte și pot include informații despre activitățile pe care copiii le-au realizat la clasă.

Servicii de consiliere pentru familii. Majoritatea publicațiilor de specialitate recomandă ca școala să ofere servicii de consiliere și de integrare în grupuri de suport, mai ales pentru familiile dezavantajate, precum și să desfășoare activități de educație parentală. Cercetările confirmă faptul că școlile care au creat programe de pedagogizare a părinților au reușit să implice productiv în educația copiilor familii din toate mediile, indiferent de statutul socioeconomic, mediul de viață și numărul de membri. Într-un asemenea context părinții pot interacționa; își pot împărtăși propriile experiențe; pot face schimb de idei, soluții și convingeri; pot să compare propriile comportamente cu cele ale altor părinți.

Vizitele efectuate de cadrele didactice la domiciliul elevilor. Specificul acestei forme de colaborare între școală și familie îl constituie contactul nemijlocit al cadrelor didactice cu condițiile concrete de viață și educație ale copilului în familie. Or, deseori, imaginea pe care o avem despre un elev la școală se va dovedi a fi diferită de cea formată atunci când îl vedem la el acasă, printre ai săi. Pentru profesor, poate ar fi mai

comod să discute cu părinții la școală, însă vizitele la domiciliu, pe lângă avantajele dezvoltării unor aspecte de necesitate în afara casei părintești, mai conferă discuției dintre cele două părți responsabile de educația copilului un caracter de intimitate, de apropiere, mai greu de obținut între pereții școlii.

În încheiere, ca argument forte în promovarea parteneriatului școală-familie, vom menționa rezultatul unui studiu relevant: o creștere cu 10% a participării părinților în viața școlii poate spori realizările academice ale elevilor cu mult mai mult decât o majorare cu 10% a bugetului instituției. Desigur, argumentul adus nu este unul împotriva măririi bugetului școlii, ci un îndemn pentru directori de a acorda o atenție sporită acestei oportunități educaționale.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Creșterea rolului părinților și comunităților în guvernarea educației. Studii de politici educaționale. Pe: <http://ipp.md/wp-content/uploads/2017/12/Studiu-Parteneriate-2017.pdf>
2. Ghid pentru organizațiile obștești ale părinților elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal. Pe: http://isn.edu.md/sites/default/files/document/attachments/ghid_pentru_organizatiile_obstesti_ale_parintilor.pdf
3. Strategii de consolidare a cooperării școală-familie-comunitate. Ghid metodic pentru formatori. Pe: <http://www.isjiasi.ro/documente/minoritati/strategii-de-consolidare-a-cooperarii-scoala-familie-comunitate4.pdf>
4. Parteneriatul școală-familie: de la pasivitate la implicare. Pe: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Parteneriatul%20scolar_familie.pdf
5. Parteneriatul școală-familie: calitate și fiabilitate. Pe: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Parteneriatul%20scoala_familie_0.pdf

PROIECTE CEPD

Consolidarea ONG-urilor locale prin intermediul parteneriatelor comunitare

Perioada de implementare: 1 octombrie 2012-31 iulie 2013

Finanțator: Ambasada SUA în Moldova

Scopul proiectului: Consolidarea ONG-urilor locale (asociațiilor de părinți) prin inițierea de parteneriate comunitare în mediul rural

Rezultate: Programe de instruire în domeniul scrierii și implementării de proiecte educaționale de intervenție realizate; 24 de participanți la instruire în domeniul pedagogiei generale și al managementului proiectelor educaționale de intervenție certificați; 6 proiecte locale în vederea rezolvării unor probleme cu care se confruntă asociația de părinți sau școala implementate etc.